

NH₃

H₂O

eConferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

Международная конференция академических наук

СЕНТЯБРЬ 2021

Конференция была включена в разные
индексации:

zenodo

OPEN ACCESS

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	XOLBOZOROV QUVONCHBEK XUDOYBERDI O'G'LI BA'ZI IQTISODIY MASALALARNI "GEOGEBRA" DASTURI YORDAMIDA YECHISH	4
2.	АБДУМАДЖИТОВА САЙОХАТ АБДУКОСИМОВНА СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	8
3.	XOLIDDINOV NURIDDIN OROMIDDIN O'G'LI SHIMOLIY BAQTRIYADA QO' LDA YASALGAN NAQSHLI SOPOL BUYUMLAR MAJMUASI	15
4.	VOKHIDOVA KHUSNORA MURODULLAYEVNA YOUTH PSYCHOLOGY	17
5.	TOGAYEV JAVLONBEK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI	21
6.	OBIDJONOVA GULCHIROY ABDULLAHAY QIZI IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY IN STORAGE OF FRUIT AND VEGETABLES	26
7.	АЛЛАЕВА, М.Ж., АЧИЛОВ, Д.Д., МИСИРОВА, М.Т. БОБОЁРОВ, С. У. GALEGA OFFICINALIS L. ЎСИМЛИГИ ЭКСТРАКТИНИНГ ГИПОЛИПИДИМИК ҲАМДА ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИК ТАЪСИР САМАРАДОРЛИГИ	30

BA'ZI IQTISODIY MASALALARNI "GEOGEBRA" DASTURI YORDAMIDA YECHISH

Xolbozorov Quvonchbek Xudoyberdi o'g'li

Toshkent moliya instituti

"Oliy va amaliy matematika" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni qo'llab «Iqtisodchilar uchun matematika» fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish masalasi qaralgan, «Iqtisodchilar uchun matematika» fanidan amaliy mashg'ulotlarni pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llab tashkil qilish xususiyatlari aniqlangan va shu asosida «Iqtisodchilar uchun matematika» fanidan amaliy mashg'ulotlarda "GeoGebra" dasturidan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: GeoGebra, nohiziqli programmalashtirish, tekislik, foyda funksiya, maqsad funksiya, matematik model.

Masala. Do'konda uch xil mahsulot sotiladi. Birinchi mahsulotning x birligini $x_0(x+10)^2$, ($x_0 > 0$) so'mdan, ikkinchi mahsulotning y birligini $y_0(y+4)^2$, ($y_0 > 0$) so'mdan, uchinchi mahsulotning z birligi $z_0(z+2)^2$, ($z_0 > 0$) so'mdan sotiladi. Tovarlarning maksimal sotish hajmi a ($0 < a < \infty$) birlikni tashkil qiladi. Do'konda qaysi mahsulotdan qanchadan sotilganda uning daromadi maksimal bo'ladi?

Yechish. Masalaning matematik modeli quyidagicha bo'ladi.

$$\begin{cases} x + y + z \leq a \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$$

$$F = x_0(x+10)^2 + y_0(y+4)^2 + z_0(z+2)^2 \rightarrow \max$$

Bu masala ixtiyoriy holatda yechimga ega. Biz xususan, $a=12$ va $x_0=1, y_0=3, z_0=5$ bo'lgan holni ko'rib chiqamiz.

$$\begin{cases} x + y + z \leq 12 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$$

$$F = (x+10)^2 + 3(y+4)^2 + 5(z+2)^2 \rightarrow \max$$

Masalani "GeoGebra" dasturidan foydalanib yechamiz. Dastlab sohani hosil qilib olamiz. Buning uchun $x + y + z = 12$ tekislikni chizib olamiz.

1-rasm

Soha birinchi chorakni $x + y + z = 12$ tekislik bilan chegaralangan qismi bo'ladi (1-rasm). Endi "Полотно" oynasini ochib, "Ползунок" buyrug'idan b parametrning o'zgarish sohasini $200 \leq b \leq 700$ etib belgilaymiz. Agar bu yetarli bo'lmasa o'zgartirish ham mumkin. So'ngra maqsad funksiyani b ga tenglaymiz.

2-rasm

2-rasmdan ko'rish mumkinki, bu optimal yechim emas. "Точка на объекте" buyrug'idan biror ellipsoidda yotuvchi A nuqta olamiz va "Анимировать" buyrug'ini ishga tushirsak ellipsoidning kattalashganini ko'rishimiz mumkin.

3-рasm

Ellipsoid tekislikka uringan vaqtda “Анимировать” buyrug’ini bosishimiz kerak.

rasm

4-

4-rasmdan ko’rishimiz mumkinki, A nuqta urinish nuqtasi. Demak optimal yechim $A(7,85; 2,42; 1,73)$, $Z_{opt} = 261.2$ ekan.

Zamon talabidan kelib chiqqan holda, amaliy mashg’ulot darslarida amaliy dasturlardan, jumladan “GeoGebra” dasturidan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.geogebra.org/calculator>
2. Xashimov A. Xujaniyozova G. “Iqtisodchilar uchun matematika” o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, «Iqtisod-moliya», 2019.
3. С.А.Ашманов. Линейное программирование. М.: Наука-1981.

СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абдумаджитова Сайохат Абдукосимовна
Термезский Государственный Университет

Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)

2 ступени магистратура

Аннотация: Статья посвящена разработке модели конструирования STEAM-образования, в основу которой положено проектное обучение на так называемых «творческих пространствах». «Творческие пространства» представляют собой интеграционные площадки школьников, студентов и аспирантов, работающих в формате совместной работы над проектами, инициированными различными структурами общества и бизнеса. Актуальность исследования обусловлена тем, что среди навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в эпоху цифровой индустрии, по мнению специалистов и экспертов, особое место занимает способность к художественному творчеству. Выполнен анализ опыта различных стран по реализации STEM и STEAM-образования и выявлены эффективные пути структурирования технических дисциплин, искусства и творческой деятельности в единую интеграционную программу. Представлены результаты экспериментальной работы по определению уровня сформированности таких компетенций, как умение управлять проектами и процессами, системное мышление, способность к художественному творчеству, умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми, способность работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач.

Ключевые слова: Индустрия 4.0, STEM, STEAM, искусство, творческие способности, неформальное и информальное обучение, проектное обучение.

Введение

Последняя технологическая революция, получившая название Индустрии 4, меняет приоритеты образования и рождает новые его модели. Базисом построения этих моделей, по мнению ученых, становятся следующие инновационные процессы: цифровизация образования, персонализация обучения, проектное обучение, интеграция формального и неформального видов образования, создание творческих пространств для совместной работы обучающихся с представителями реального сектора экономики и промышленности, создание междуниверситетских площадок (university hubs) в форме научно-образовательных центров. Перечисленные процессы невозможны без кардинального изменения самого содержания образования. Сегодня в ряде

стран (Австралия, Великобритания, Израиль, Канада, Китай, Сингапур, США и др.) стало популярным так называемое STEAM-образование. Его концепция основана на идее STEM-образования (science — наука, technology — технология, engineering — инжиниринг, mathematics — математика), но предполагает включение в свою структуру творческих дисциплин (arts — искусства), которые не только обогащают содержание образования, но и значительно повышают качество подготовки обучающихся.

Объединение научно-технической и творческой (гуманитарной) областей делает процесс образования более результативным и полезным для обучающихся. Одновременная активная работа обоих полушарий мозга обеспечивает развитие как логического («левое» полушарие), так и интуитивного, креативного («правое» полушарие) мышления [Нечитайло и др., 2018]. По этой причине делить людей на «технарей» и «гуманитариев» неверно, в содержании образования по любым направлениям должны гармонично сочетаться технические и гуманитарные дисциплины, развивающие оба полушария мозга, что является необходимым условием подготовки специалистов для экономики Индустрии 4.0.

В целом, если оценивать перспективность двух этих концепций — «чистого» STEM и STEM с творческой составляющей, то первая из них больше была востребована в конце прошлого века. В то же время STEAM может адекватно и эффективно ответить на вызовы не только сегодняшнего дня, но и будущего. Здесь речь идет о том, что значительная часть рабочих процессов уже сейчас поддается автоматизации, а в будущем, как предупреждают аналитики, все больше профессий станет попадать в зону риска, исчезая одна за другой, — их будет заменять искусственный интеллект. И пока что среди немногих навыков, которые в обозримом будущем не поддадутся напору искусственного интеллекта, остаются эмпатия и эмоциональный интеллект.

Исследования по реализации элементов STEAM-образования
Исследования по реализации элементов STEAM-образования ведутся во многих странах: США, Австралии, Южной Корее, Канаде, Таиланде и др. Возможности включения элемента «art», указание на который включено в аббревиатуру STEAM, как показало изучение опыта реализации STEAM-образования, достаточно разнообразны, и они расширяются по мере продвижения учащихся по основным уровням обучения.

Например, в детских садах и младших классах в качестве элемента, связующего STEM и STEAM, может служить такая область физического знания, как акустика. По мнению исследователей, акустика идеально подходит для STEAM, поскольку тесно связана с одной из областей искусства — музыкой. Понятно, что для этого необходима подготовка

педагогических кадров, и есть такой опыт сотрудничества (обучения) Acoustics Research Group at Brigham Young University (BYU) с учителями начальных школ, которые впоследствии успешно интегрировали искусство в преподавательскую деятельность. Работа по повышению интереса к физическим явлениям у младших школьников может быть интегрирована в систему STEAM-образования.

За рубежом проводится обучение преподавателей высших учебных за-и средней школы по вопросам использования в их деятельности междисциплинарных стратегий. Результаты показывают, что при использовании STEAM-технологий в изучении физико-математических дисциплин старшеклассниками колледжей и студентами университетов у учащихся повышается успеваемость и самооценка, а также развиваются творческие способности.

Таким образом, реализация STEAM-образования осуществима на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая профессиональным, часто в тесном взаимодействии и сотрудничестве учебных и внеучебных организаций.

Метод проектов как основа STEAM-образования Нам представляется, что преподаватели STEAM могут реализовывать программы обучения на основе проектов.

Целью изучения данного предмета является формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях. Технология как учебный предмет сегодня способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, ориентирует их на использование проектно-исследовательской, дизайнерской и научно-технической деятельности. Учебно-познавательная деятельность обучающихся в предметной области «Технология» базируется на естественно-научных, научно-технических, технологических, предпринимательских и гуманитарных знаниях. Нет ни одной другой дисциплины в школе, которая бы использовала в своих целях материал такого широкого диапазона фундаментальных и прикладных наук.

Отличительной особенностью «творческих пространств» должно быть свободное построение учебного процесса на основе проектного метода обучения с обеспечением доступа обучающихся к максимально возможному массиву учебных материалов с обязательной экспертизой преподавателями достоверности и релевантности используемых учебных материалов.

Самостоятельность обучения должна быть обязательным условием обучения в таких научно-образовательных центрах. Очевидно, что наиболее эффективно эти центры могли бы работать по программам подготовки

магистров, когда основная образовательная база уже освоена на уровне бакалавриата. Создание таких научно-образовательных центров на основании опыта зарубежных университетов позволило бы реализовать постепенное реформирование высшей школы и сделать этот процесс относительно безболезненным для его участников.

Методы

В течение 2017—2018 годов в рамках неформального и информального образования была проведена экспериментальная работа с 32 школьниками и 34 студентами, направленная на определение уровня сформированности таких компетенций, как умение управлять проектами и процессами, системное мышление, способность к художественному творчеству, умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми, способность работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач. Проектная деятельность для проведения экспериментальной работы была выбрана неслучайно. Для современного мира труда смешение личной и профессиональной идентификации и компетенций становится нормой, постепенно стандартное рабочее место заменяется проектной работой со множеством задач и направлений деятельности.

Экспериментальная работа предполагала организацию «творческих пространств» для проведения проектной работы школьников и студентов в составе рабочих групп, которые формировались из числа школьников и студентов.

В качестве объектов проектирования были выбраны социально значимые темы, актуальные как для уровня школы и университета, так и для уровня города и региона. К каждой группе был прикреплен наставник из числа преподавателей университета, а также научный консультант — специалист в определенной области (музейный работник, дизайнер, эколог, бизнесмен и т. п.).

Работа над проектами длилась 3 месяца, школьники и студенты собирались раз в неделю для обсуждения актуальных вопросов и выполнения проекта. Затем была проведена защита проектных работ перед конкурсной комиссией. В состав комиссии были приглашены представители бизнеса и культуры, мэрии города, преподаватели университета и учителя школ.

Научные консультанты и наставники, работавшие с группами, предварительно оценивали работу каждого участника по следующим критериям:

- (1) осознанность достижения результата проектной деятельности;
- (2) инициативная самостоятельность;
- (3) самоменеджмент;
- (4) коммуникация и кооперация;
- (5) интеграция и системный подход к решению проблемы;

(6) творческий подход к решению проблемы.

Каждый критерий оценивался по 5-балльной системе. На основании выделенных критериев были определены пять уровней сформированности навыков и компетенций для экономики Индустрии 4.0: низкий (0—2,9 балла), ниже среднего (3—3,4 балла), средний (3,5—3,9 балла), выше среднего (4—4,5 балла), высокий (4,6—5 баллов).

Выступление команд конкурсной комиссией оценивалось по следующим критериям: логичность и аргументированность изложения результатов проекта, ораторские способности выступающих, умение вести дискуссию с экспертами, готовность и способность отвечать на поставленные вопросы, готовность взаимодействовать с аудиторией, творческий подход к выбору формы представления результатов проектной работы, качество оформления пояснительной записки.

Результаты

Анализ результатов экспериментальной работы показал, что использование «творческих пространств» для реализации проектной деятельности школьников и студентов, включение категории «искусство» в ее содержание позволяет сформировать у обучающихся необходимые для Индустрии 4 навыки и компетенции.

На организационном тренинге, перед началом выполнения проектов научные руководители групп выставили школьникам и студентам баллы по каждому критерию и определили уровни сформированности оцениваемых навыков и компетенций. Средние баллы указаны в таблице 1

88 % школьников и 91 % студентов показали сформированность указанных компетенций на уровне выше среднего. Итоговые результаты представлены на рисунке 1

Таблица 1

Первоначальные уровни сформированности навыков и компетенций участников эксперимента

Уровни	низкий	ниже среднего	средний	выше среднего	высокий
Школьники	6,25 %	18,75 %	53,13 %	15,63 %	6,25 %
Студенты	2,94 %	20,59 %	44,12 %	23,53 %	8,82 %

На последнем этапе выполнения проектов руководителями групп было проведено экспертное оценивание уровней сформированности навыков и компетенций каждого участника эксперимента (табл. 2).

Таблица 2

Окончательные уровни сформированности навыков и компетенций участников эксперимента

Уровни	низкий	ниже среднего	средний	выше среднего	высокий
Школьники	0 %	3,12 %	9,38 %	71,88 %	15,62 %
Студенты	0 %	0 %	8,82 %	70,59 %	20,59 %

Рис. 1. Уровни сформированности навыков и компетенций школьников и студентов до и после эксперимента

Таким образом, предложенная модель может рассматриваться как универсальное средство для качественной подготовки школьников и студентов к профессиональной деятельности в условиях экономики Индустрии 4.0.

Заключение

Будущее экономического роста во многом зависит от наличия квалифицированных инженерных кадров, начало формирования которых должно быть положено на уровне средней школы, а затем работа должна продолжаться в колледжах и университетах через поддержку и активное внедрение STEAM-образования. Поддержку следует осуществлять посредством целевых программ развития, основывающихся на активном вовлечении учащихся и их наставников в проектную деятельность. В условиях «творческих пространств» в рамках неформального и информального образования проектная деятельность дает возможность сформировать и развить в каждом ее участнике те навыки и компетенции, которые необходимы человеку цифровой эпохи.

Литература:

- 1 Алексанков А. М. Четвертая промышленная революция и модернизация образования: международный опыт / А. М. Алексанков // Стратегические приоритеты. — 2017 — № 1 (13). — С. 53—69.
- 2 Квачев В. Г. Индустрия 4 : поражение работы или победа творческого труда? / В. Г. Квачев, М. А. Юдина // Государственное управление. Электронный вестник. — 2017 — № 64 — С. 140—158.
- 3 Конюшенко С. М. STEM vs STEAM — образование : изменение понимания того, как учить / С. М. Конюшенко, М. С. Жукова, Е. А. Мошева // Известия

Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. — 2018 — № 2 (44). — С. 99—103.

4 Нечитайло А. Н. Принцип двойственности сознания и его учёт в современных технологиях преподавания курса общей физики / А. Н. Нечитайло, А. А. Макеев // Мир науки, культуры, образования. — 2018 — № 1 (68). — С. 79—80.

5 Савинова С. Ю. Проектная деятельность в профессиональной подготовке бакалавров-менеджеров / С. Ю. Савинова, Н. Г. Шубнякова // Инновационные проекты и программы в образовании. — 2015 — № 5 — С. 46—52.

6 Фролов А. В. Роль STEM-образования в «новой экономике» США / А. В. Фролов // Вопросы новой экономики. — 2010 — № 4 (16). — С. 80—90.

7 Caplan M. Scientists for tomorrow — A self-sustained initiative to promote STEM in out-of-school time frameworks in under-served community-based organizations: Evaluation and lessons learned / M. Caplan // ASEE Annual Conference and Exposition (24—28 June 2017). — Columbus, Ohio, 2017

8 Chanthala Ch. Instructional designing the STEM education model for fostering creative thinking abilities in physics laboratory environment classes / Ch. Chanthala, T. Santiboon, K. Ponkham // Journal 5th International conference for science educators and teachers (ISET 2017). — 2018

9 Sabirova F. M. The creation of junior schoolchildren's interest in the experimental study of physical phenomena using the elements of the technology of problem-based / F. M. Sabirova, A. V. Deryagin // International Journal of Engineering & Technology. — 2018 — Vol. 7 (2.13). — P. 150—154.

10 Segura W. A. The use of STEAM in higher education for high school teachers / W. A. Segura // Journal 21 World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings (WMSCI 2017). — Orlando, Florida, USA, 2017 — Vol. 1 — P. 308—312.

11 The sound of STEAM : Acoustics as the bridge between the arts and STEM / C. B. Goates, J. K. Whiting, M. L. Berardi, K. L. Gee, T. B. Neilsen // Journal 172nd Meeting of the Acoustical Society of America. — 2017

**SHIMOLIY BAQTRIYADA QO'LDA YASALGAN NAQSHLI
SOPOL BUYUMLAR MAJMUASI****Xoliddinov Nuriddin Oromiddin o'g'li****Termiz Davlat universiteti Magistratura bo'limi Arxeologiya yo'nalishi
2-bosqich magistranti**

Bronza davri umumiy tavsifi. Bu davr metallurgiya taraqqiyotining to'rtinchi bosqichi-misni eritib, boshqa bir metall bilan eritish asosi bronza ko'tarilishi va kishilik jamiyati taraqqiyoti yangi davrining almashinuvi bilan belgilanadi. O'rta Osiyoda bronza davri nafaqat bronza qotishmasining paydo bo'lishi, balki mehnat qurollari hamda bronza qurol-yaroglarining paydo bo'lishi va keng tarqalishi shu bilan birgalikda boshqa qator belgilar: patriarhal munosabatlarning qaror topishi, chorvador qabilalarning ajralib chiqishi, qadimgi sivilizatsiyaning shakllanishi mulkiy tengsizlikning paydo bo'lishi, qabilalar o'rtasida madaniy-iqtisodiy aloqalarning kuchayishi bilan belgilanadi.

Sopolli madaniyatiga oid dastlabki o'troq dehqon jamoasi qishloqi Kohitangtogning janubi-g'arbiy etaklarida (hozirgi Muzrobod cho'li) Ulanbuloqsoyning so'l yoqasida joylashgan shu nomdagi yodgorlik o'rnida shakllanib, taraqqiyotining so'nggi bosqichlariga qadar Surxon vohasining Sharqiga tomon yoyilib boradi. Mazkur madaniyatga oid arxeologik yodgorliklari A.A.Asharov, B.Abdullayev, T.Sh.Shirinov, Sh.B.Shaydullayev, N.A.Avanesova kabi mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va hozirda ham davom ettirilmoqda.

Shimoliy Baqtriyaning so'nggi bronza davriga oid o'rganilgan arxeologik yodgorliklar va ulardan aniqlangan ashyoviy manbalarga asosan Sopolli madaniyati shartli ravishda Sopolli, Jarqoton, Ko'zali, Molali, Bo'ston kabi bosqichlarga ajratilgan.

Sopolli bosqichiga oid Ulanbuloqsoy mikrovohasidagi shu nomdagi yodgorlik yaxshi o'rganilgan. 4 ga. maydoni egallagan manzilgohning madaniy qatlami 2,5 metrgacha boradi. Qazish jarayonida 3 ta qurilish davri aniqlangan. Manzilgoh labirint shaklidagi uch qator mudofaa devori bilan o'rab olingan. Manzilgoh ichkarisida janubiy tomondan kiriladigan birgina darvozadan boshlanadigan magistral ko'chaga tutashgan kichik ko'chalar bilan ajratilgan 8 ta mahalla joylashgan. Ularda aholi uy-joy, xojalik imoratlari mudofaa devorlariga to'tashtirib qurilgan. Manzilgoh o'rtasida ochiq joy mavjud. Manzilgohning uch qurilish davri davomida imoratlarni qayta va qoshimcha qurish davomida ochiq maydon biroz qisqaradi

Sopol idishlari qisman qolda va asosiy qismi kulolchilik charxida yasalgan. qolda ovqat pishirishga mo'ljallangan yirik va qalin idishlar yasalgan. Ularning loyiga xashak qoshilgan. Kulolchilik charxida yasalgan idishlarning sirtiga angob berilgan va yaxshi pishirilgan. Bundan tashqari bronzada va toshlar yasalgan sopol idishlari sopollarnikiga o'hshatib ishlangan.

Bronza buyumlari xanjar, kamon oqlari, pichoq, bolta, tesha va boshqalarning ko'plab uchrashi "bronza metallurgiyasi" alohida hunarmandchilik turi sifatida rivojlanganligidan dalolat beradi. Toshidan ishlangan urchuqboshlar, kamon oqlarining uchlari yasalgan. Bronzadan oyna, bigiz pardoz-andoz buyumlari, xususan, surmadanlar yasalgan. Yodgorlikdagi ikkita qabrdan metaldan ishlangan narvon nusxasi kishilarning kosmogonik qarashlari bilan bogliq hodisa ekanligidan dalolat beradi. Muhrlar loy, tosh va bronzadan yasalgan.

Dahmadan topilgan oz miqdordagi sopol material miloddan avvalgi II asrga oid. Dahma ko'p faoliyat ko'rsatmagan, u taxminan mil. Av. II asrda xom -g'isht bilan yopib tashlangan. Ehtimol u shahar tashqi devori barpo qilingandan so'ng bu ahvolga kelib qolgan bo'lishi mumkin, chunki u dahma to'g'risidagi ilohiy qonunlarga amal qilgan holda amalga oshirilgan.

Ushbu qonunlarga ko'ra, bu kabi marosimlarni shahar kvartallari orasida o'tkazish mumkin bo'lmagan. yuqoridagi maydon vayron qilingan. G'arbiy tomonda olib borilgan tozalash ishlari jarayonida ustki tomonidan g'isht va tuproq aralashmasidan yopilgan oq ohakli qoplamalarning qoldiqlari topildi. Shu bilan birga, odam mayda suyaklari, tishlar, qimmatbaho taqinchoq va noyob sopol bo'laklari topildi. Dahmaning sharqiy old qismidan esa odam bosh chanog'ining ba'zi qismlari va erkak kishining naysimon suyaklari joylashgan siniq xumcha topildi. Ikkinchi bosh chanoq g'arbiy yon bag'irning etagidan topildi. Dahmaning ustki qismida So'g'dning yunon-baqtriyaliklardan tortib olgan mil. Av. I asrda yashagan, kelib chiqishi saklardan bo'lgan naxshab xukmdorlari sulolasiga talluqli bo'lgan kishilarning jasadi saqlangan va dahma ularga tegishli bo'lgan.

YOUTH PSYCHOLOGY

Vokhidova Khusnora Murodullayevna

**Karshi State University, Faculty of Physics and Mathematics, Department
of Physics, 4th year**

E-mail: koraleva_rnb@mail.ru

Tel: +998 93 152 07 77

Abstract: Youth psychology is a field that specifically addresses the development, well-being, and functioning of youth. Youth psychologists work with children on a variety of typical issues, like self-esteem, peer pressure, and conflict with parents or siblings. Youth psychology includes a research component as well. And this article is about youth psychology.

Key words: emotional development; adolescence; developmental stage.

Adolescence is a length in improvement marked by excessive modifications and it now lasts longer than ever before. Psychological problems, behaviour and household battle are no more frequent during this length of improvement than when compared to different developmental stages. It is vital to take note that properly kids do now not suddenly flip horrific throughout adolescence. It is additionally essential to remember if we anticipate the worse from our adolescent that is what we will get. We had been to give a frequent definition of formative years we should stay with the following: Youth is the period of life that commonly takes location between childhood and adulthood. Youth is now not solely a biological, however psychological, social and cultural process, ie, it is mostly a social construction; relying on the historical duration and society in which we locate young human beings of distinctive a long time will be considered. It is therefore critical to place the early life in the society in which they live.

Emotional and social development are deeply intertwined. Emotional development refers to how the youth feels, understands, and expresses their emotions. Emotional development is expressed in very younger teenagers through the expression of primary emotions like fear, joy, anger, and sadness. As the child develops, extra complex emotions such as confidence, hope, guilt, and pleasure emerge. Emotional development also includes a child's capability to feel and apprehend the thoughts of other humans through empathy. Learning to modify and express thoughts as it should be is hard for many children. Helping adolescents recognize their thoughts early can have a powerful impact on current and future emotional development.

Emotional development noticeably informs social development. This is real due to the fact the way a youth feels, understands, and expresses their emotions has a direct affect on how they interact with other people. Social improvement is about how the youth develops the values, awareness, and social capabilities necessary to relate to the

people round them; their parents, peers, authority figures, and animals. A child's early relationships can have a massive effect on their improvement of age-appropriate social skills. Trust, friendship, warfare management, and appreciate for authority are examples of social development.

Youth Psychology is an essential department of family health. It gives mother and father the resources to assist their teenagers boost thru the degrees of development and offers doctors a deeper seem to be into the mental fitness and feasible challenges a infant would possibly face in regards to mastering or social differences, or developmental delays. Adolescence is a time of notable exchange for teens, now not to point out all of us worried in their lives. It's important for young adults to develop an identification and independence. At the identical time, they face developing pressure to be responsible and straightforward while they grapple with issues like drug use, and peer relationships. Adolescent psychology seeks to recognize teens and assist them make the transition from infant to adult. Teenagers can present challenges to the adults in their lives. If you're struggling with your teenager, this is normal. Ask any other dad or mum with teenagers at home. There are many approaches to better understand and connect with your teen, so you can assist them cope with the changes they are experiencing. Development from childhood to adulthood is a complex process. It's about more than learning. Teenagers going via this transition think, feel, and behave otherwise than they do both as youth or as adults. These variations can be considered in all areas of development.

Literature:

1. Blum R. W, Beuhring, T, Bearinger, L. H. The effects of race/ethnicity, income, and family structure on adolescent risk behavior. American Journal of Public Health. 2000.
2. Goodenow, C. The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. 2003.
3. Zimmerman M. A. Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman. Handbook of Community Psychology. New York: Plenum Press. 2004.
4. Bartko W. T. Eccles, J. S. Adolescent participation in structured and unstructured activities: a person-oriented analysis. Journal of Youth and Adolescence. 2012.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ахмаджонов Азамат Асрорович

Руководитель отдела дошкольного образования Зангиатинского района Ташкентской области.

Аннотация: Цели и задачи дошкольного образования в жизни ребенка раннего возраста.

Ключевые слова: ребенок, дошкольное образование, воспитание детей, образовательная среда, дошкольный возраст, психологическая безопасность.

Основная задача дошкольного образования заключается в том, чтобы сформировать личность ребенка, воспитать и дать качественное образование маленькому человечку. Дошкольный возраст – это фундамент, который закладывается на всю жизнь. Важная формулировка компетенций, это способность использовать основы знаний для формирования мировоззрения детей с раннего возраста.

Основная роль дошкольного образования – базовое наполнение знаниями, навыками и фундаментальный строй физического здоровья детей. В основу входит методика обучения и воспитание детей дошкольного возраста. Дошкольное образование фокусируется не только на образовании детей, но и на потенциал педагогов.

Важно, чтобы воспитатель имел знания по мимо педагогических дисциплин так же как: информационные технологии в дошкольном образовании, методика обучения и воспитание детей дошкольного возраста, интернет и мультимедийные технологии, литературное и математическое развитие дошкольников, моделирование образовательных программ в дошкольном образовании, ведение мониторинга в дошкольной организации, организация образовательно-развивающей среды в дошкольном образовании, организация инновационной деятельности в дошкольном образовании, организация физического развития дошкольника, инжиниринг по решению профессиональных задач, проблемы и решения развития детской одаренности и уникальности средствами искусства, психолого-педагогическая диагностика, научно-исследовательская работа в дошкольном образовании, и конечно раннее определение способностей детей дошкольного возраста. Освоение данной теории и практики дает возможность росту достижений в сфере дошкольного образования.

В воспитании детей дошкольного возраста большое значение имеют родители и работа с родителями. Своим отношением и поведением они показывают пример ребенку. Кроме того, важную роль в развитии детей имеет образовательная среда и ее психологическая безопасность. От того каким образом будет организована образовательная среда, зависит будет ли у ребенка

создано ощущение успешности ,либо напротив ,произойдет нарушени психического и физического здоровья.

Поэтому отдел дошкольного образования,педагоги и родители в воспитании дошкольника должны стремиться создать благоприятные условия ,которые будут способствовать благополучной социализации ребенка в этом мире Дошкольным детсвомсчитаетсяпериод от 3-х до 7-ми лет. Воспитание в дошкольной организации направлено ,в первую очередь ,на то,чтобы научить детей жить в социуме,сформировать необходимые навыки общения и взаимодействия с окружающими людьми и миром.

Так же целями воспитания в детской организации являются умственное, физическое, нравственное и эстетическое развитие ребенка. Образовательная среда должна создать у ребенка ощущение успешности ,результативности действий на основе которых формируются позитивные представления о себе и благоприятные социальные переживания ,что, в свою очередь расширяет границы личности и стимулирует активность ребенка в этом мире.

Дошкольным детсвомсчитаетсяпериод от 3-х до 7-ми лет. Воспитание в дошкольной организации направлено ,в первую очередь ,на то,чтобынаучить детей жить в социуме,сформировать необходимые навыки общения и взаимодействия с окружающими людьми и миром.Так же целями воспитания в детской организации являются умственное, физическое, нравственное и эстетическое развитие ребенка.

Образовательная среда должна создать у ребенка ощущение успешности ,результативности действий на основе которых формируются позитивные представления о себе и благоприятные социальные переживания ,что, в свою очередь расширяет границы личности и стимулирует активность ребенка

Литературы:

1. Лобанова Е.А.Дошкольнаяпедагогика :учебно –методическое пособие. Балашов: Николаев, 205.-76с.
2. Ш.Содикова.Мактабгача педагогика: Тошкент-2012.

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Togayev Javlonbek

Qozog'iston Respublikasi Miras universiteti talabasi

Annontatsiya: *Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalarning bugungi kundagi o' rni va ahamiyati to' g' risida fikr yuritilgan.*

Kalit so' zlar: *Informatika, axborot texnologiyalar, yoshlar, zamonaviy.*

Axborot texnologiyalari ma' lumotlarni boshqarish va qayta ishlash texnologiyalaridir. Odatda bu atama ostida kompyuter texnologiyalari tushuniladi. Axborot texnologiyalari sohasida turli axborotni EHM va kompyuter tarmoqlari orqali yig' ish, saqlash, himoyalash, qayta ishlash, uzatish kabi amallar ustida ishlar olib boriladi.

Axborot texnologiyasi asosiy texnik vositalari sifatida hisoblash- tashkiliy texnikadan tashqari aloqa vositalari – telefon, teletayp, telefaks va boshqalar qo' llaniladi.

Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo' lgan bo' lsa-da, xozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o' ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy iste' mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya' ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o' rinni egallamoqda.

Axborot texnologiyalari industriyasi majmuini kompyuter, aloqa tizimi, ma' lumotlar ombori, bilimlar ombori va u bilan bog' lik faoliyat soxalari tashkil qiladi.

Bugungi kunda axborot texnologiyasini shartli ravishda "saqlovchi, ratsionallashtiruvchi, yaratuvchi" turlarga ajratish mumkin. Birinchi turdagi texnologiyalar mehnatni, moddiy resurslarni, vaqtni tejaydi. Ratsionallashtiruvchi axborot texnologiyalariga chiptalar buyurtma qilish, mexmonxona xisob-kitoblari tizimlari misol bo' ladi.

Yaratuvchi (ijodiy) axborot texnologiyalari axborotni ishlab chiqaradigan, undan foydalanadigan va insonni tarkibiy qism sifatida o' z ichiga oladigan tizimlardan iborat.

Axborot texnologiyalarining xozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha soxalarini axborotlashtirish zarurligini ko' rsatmoqda.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-taxnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta' minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi.

Darxaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish—inson xayotining barcha jabxalarida intellektual faoliyatning rolini oshirish bilan bog'lik ob'ektiv jarayon xisoblanadi. Jamiyatni axborotlashtirish respublikamiz xalqi turmush darajasining yaxshilanishiga, ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishiga, iqtisodning o'sishi hamda fan-texnika tarqqiyotining jadallashishiga xizmat qiladi. Jamiyatni axborotlashtirish jaraenini 5 asosiy y'nalishga ajratish mumkin: Mexnat, texnologik va ishlab chiqarish jarayoni vositalarini kompleks avtomatlashtirish.

- Ilmiy tadqiqotlar, loyixalash va ishlab chiqarish axborotlashtirish.
- Tashkiliy- iqtisodiy boshqarishni avtomatlashtirish.
- Aholiga xizmat ko'rsatish soxasini axborotlashtirish.
- Talim va kadrlar tayyorlash jarayonini axborotlashtirish.

Bilim olishda, ya'ni ma'lum turdagi axborotlarni uzlashtirishda kompyuter tizimining yordami benixoya kattadir. Axborot qanday ko'rinishda ifodalanishidan qat'i nazar, uni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va foydalanishda kompyuter texnikasining rolini quyidagilar belgilaydi:

Birinchidan, o'qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish standart (an'anaviy) tizimga nisbatan o'quv jarayonini jadallashtirib, talabada ilmga qizikishni oshiradi, ular ijodiy faoliyatini o'stiradi, bilim berishga differentsial yondashish, olingan bilimlarni takrorlash, mustaxkamlash va nazorat qilishni engillashtiradi, talabani o'quv jarayonining sub'ektiga aylantiradi.

• Ikkinchidan, yangi axborot texnologiyalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida quyidagi shakllarda foydalanish mumkin bo'ladi:

- muayyan pedmetlarni o'qitishda kompyuter darslari;
- kompyuter darslari—ko'rgazmali material sifatida;
- talabalarning guruxli va frontal ishlarini tashkillashtirishda;
- talabalarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirishda;
- talabalarning o'qishdan bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish masalalarini hal yetishda va x.k

Mexnat samaradorligining bundan keyingi o'sishi va faravonlik darajasini ko'tarish. katta xajmdagi multimediya axborotini (matn, grafika, video tasvir, tovush, animatsiya) qabul qilish ishlashga yangi intellektual vositalar va inson mashina interfeyslardan foydalanish asosidagina yerishish mumkin.

Informatikada mexnat unumdorligini oshirish suratlari etarli bo'lmasa, butun halq xo'jaligida samaradorligini o'sishi anchagina kamayib ro'y berishi mumkin. Hozirgi dunyodagi barcha ish joylarining 50 foizi ga yaqin axborotni qayta ishlash vositalari

bilan ta'minlangan. Jamiyatni axborotlashtirish, yangi axborot texnologiyalari bilan ta'minlash insonlarning turli – tuman ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim o'rin tutadi.

Inson axborot olami ichra yasharkan, voqeya xodisalar jarayonlarning bir – biriga aloqadorligini, o'zaro munosabatlari va moxiyatni tashkil yetish, o'z xayotidan kelib chiqayotgan murakkab savollarga ilmiy javob topish maqsadida ko'pdan - ko'p dadil va raqamlarga murojat qiladi. Axborot tufayli nazariya amalyot bilan birikadi. Amaliyot nazariyasi nazariya yesa amalyotsiz mavjud ham bo'lmaydi rivojlanmaydi ham.

Zavodlarimizning asosiy maqsadi informatika vositalarining ahamiyati to'g'risida fikir yuritish emas, balki jamiyatning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirishdagi usul va vositalar to'g'risida tushunchaga ega bo'lishdir.

Mazkur ehtiyoj doim mavjud bo'laveradi va biror -bir axborotli muxit doirasida qondiriladi. «Axborotli muxit» tushunchasiga hozirgi kunda informatika masalalarini o'rganishda muxim o'rin egallaydi. Insoniyatni o'rab turgan muxit o'z xizmatlariga ko'ra turlichadir – tabiiy siyosiy, ijtimoiy, milliy va oilaviy ruxiy bo'lishi mumkin. Aniqrog'i bular har birimiz yash bir butun muxitning tekisliklaridir.

Mazkur tekisliklarining markazida axborotli muxit turadi va u barcha axborotli odimlarni boshqaradi: voqealarning moddiy axborotli muxitni boshqarish vositalari – energetik tamonlarini to'ldiradi, rivojlantiradi va bunda u turli ijtimoiy faktorlar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

Axborotli muxitning tabiiyatni tushunishda axborotning bilimga aylanishini o'rganish katta ahamiyatga yega. Bir qarashda bir xildak tuyiladi ammo ular munosabatini chuqurroq o'rganishda axborotda bilimning kommunikativ «boshqa vositalar» o'rtasidagi bog'liqlik xususiyati borligini ko'ramiz.

Jamiyatda odamlar o'rtasidagi aloqa faktori bo'limlar o'rtasidagi «ko'prik» - bu axborotdir. Demak, bilimni «o'zi uchun» axborotga aylantirish mexanizmi axborotli muxitini vujudga keltirishda aloxida o'rin yegallaydi. Qadimda axborotli muxit juda qashshoq bo'lib, u tor doiradagi yeng kerak va chekli ma'lumotlar majmuasidan iborat yedi, bu xol odamlar orasidagi bog'liq doirasini ming yillab chegaralab keladi va odamning jamiyat axborotli muxitidagi xissani kamaytirib yuboradi.

Bugungi kunda ijtimoiy turli ko'rinishdagi axborotlar majmuasi keng va rivojlangan bo'lib, uning jamiyatda tutgan o'rni bexisobdir.

Oxirgi davrda axborotli muxitda katta o'zgarishlar bo'lib bormoqda. Ana shu o'zgarishlar qog'ozsiz texnologiya zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu yesa o'z navbatida, YEXM ning yanada keng rivojlanishiga sabab bo'ladi. Axborotli muxitning

kelajakda inson xayotida o'rni va ahamiyati, bugungi holatdan ancha yuqori bo'lishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar qo'llamini kegaytirish talab etiladi..

Respublikamizda axborotlashtirish keng yo'lga qo'yilishi bilan undagi xar bir fuqoroga kerakli paytda, kerakli miqdorda, kerakli sifatda olish imkoniyatlari ochilmoqda. Respublikamizdagi viloyatlar, shaharlar, tumanlarga qarashli korxonalar, tashkilotlar va muassasalar zamonaviy kompyuter texnikalari bilan jixozlanib, ular maxsus qurilmalar (teleforin tarmog'i, modem va boshqalar) yordamida axborotlarni uzatish va qabul qilish imkoniyatiga yega bo'lmoqda. Insonning iqsodiy, ekologik, siyosiy va boshqa soxalarda fikirlash doirasining kengayishi axborotli muxitning sifat va miqdor jixatdan o'zgari ,yangi xusiyatga yega bo'lgan axborotli muhitning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Demak axborotlashtirish vaqtinchalik tadbig' emas, rivojlanishning zarur vositasidir va axborotli muxitning hozirgi rivojlanish darajajasidagi holatini informatikasiz qo'llab bo'lmaydi. Axbortllarni tez, sifatli yg'ish saqlash, qayta ishlash va uzatish kabi vazifalarni bajarishda hisoblash texnikasining xizmati beqiyos ekaniga ishonch hosil qilmoqda. Iqsodiyotning boshqarishdagi o'zgarishlar, bozor munossabatlarga o'tish buxgalteriya xisobini tashkil qilish va olib berishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xisobning xalqaro tizimlarga o'tishi amalga oshirilmoqda bu uning uslubiyatini yangi shakllarini ishlab chiqarishni talab qiladi. Buxgalteriya xisobining axborot tizimi va uning kompyuterda ishlab chiqarishning tashkil qilishning ananaviy shakllari katta o'zgarishlarga uchragan. Xisobchidan korxonalar moliyaviy xolatining ob'ektiv baholarini bilish, moliyaviy taxlil usullarini yegallash, qimmatli qog'ozlar bilan ishlashni bilish bozor jarayonlarida pul mablag'lar investitsiyalarini asoslash va boshqalar talab qilinadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda yangi jahon axborot-ta'lim muhitiga integrallashishga yo'naltirilgan ta'lim tizimi barpo etilmoqda. Bu ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o'zgarishlar bilan kuzatilmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi ta'lim usullari va o'qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o'zgartirish imkonini bermoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismidir. AKT — bu turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan axborotga ishlov berish usullaridir. U birinchi navbatda, zarur dasturiy ta'minotga ega bo'lgan kompyuterlar va ma'lumotlar joylashtirilgan telekommunikatsiya vositalaridir.

1997-yil 29-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risidagi» Qonunining 1-moddasida fuqarolarga ta'lim, tarbiya berish, kasb-hunar o'rgatishning huquqiy asoslari belgilab berildi hamda har kimning bilim olishdek

konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashga qaratilganligi ta'kidlandi. Hozirgi davr ta'lim bosqichining yangi talablariga ehtiyoj yuqoriligini ko'rsatmoqda. Bunda masofaviy ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash va uni boshqarish ham muhim o'rin tutadi. Bu borada, Respublikamizda qator dolzarb ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 <http://uz.infocom.uz/>
- 2 <https://uz.wikipedia.org/>
- 3 <https://mitc.uz/>
- 4 hozir.org
- 5 fayllar.org
- 6 <https://community.uzbekcoders.uz/>
- 7 Archive.uz

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY IN STORAGE OF FRUIT AND VEGETABLES

Obidjonova Gulchiroy Abdullahay qizi

**Namangan Institute of Engineering and Technology, specialty 5A321001-
Food processing and processing technology**

Annotation: In this article, we have summarized our data for readers, with little advice on improved methods of growing and storing fruits and vegetables, processing and delivering quality food to our people.

Key words: Warehouse, vitamins, minerals, processing, storage, economic and technological indicators.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Обиджонова Гульчирой Абдуллахай кызы

**Наманганский инженерно-технологический институт, специальность
5A321001-Пищевая промышленность и технология переработки**

Аннотация: В этой статье мы обобщили наши данные для читателей с небольшими советами по улучшенным методам выращивания и хранения фруктов и овощей, обработки и доставки качественных продуктов питания нашим людям.

Ключевые слова: склад, витамины, минералы, переработка, хранение, экономические и технологические показатели.

INTRODUCTION

Fruits and vegetables are the main source of many vitamins, minerals, aromatic and physiologically active substances and are essential for a complete human nutrition. Storage and processing of fruits and vegetables is the main criterion for providing the population with these products throughout the year. A number of decrees and decisions issued after the independence of the Republic are aimed at the introduction of improved methods of cultivation and storage of fruits and vegetables and processing to obtain quality food products.

It is known that in our sunny country many sweet and sugary fruits and vegetables are grown. Demand for such products as dried grapes, apricots, blackberries and a number of vegetables is huge, both in the domestic and foreign markets.

Evaluation of the chemical composition and quality of products obtained from the processing of fruits and vegetables is practically and theoretically important.

The main goal of the grower, preserver and processor of fruits and vegetables is not only to grow and process these products, but also to increase their nutritional properties (appearance, taste, aroma, chemicals - sugar, nitrogen, starch, vitamins, mineral salts).

In production practice, it is important and necessary to maintain certain quality indicators of the product, for example, in the processing of tomatoes - that is, in the production of puree or juice tomato paste, it is necessary to determine the dry matter. Currently, the lack of a manual in the Uzbek language for assessing the quality of fruits and vegetables leads to the publication of the following manual. This manual is based on a working program, in which the student will be able to use the chemical composition of fruits and vegetables in their storage and preparation of primary processed products.

Storage of fruits and vegetables

The volume of products stored in all regions of Uzbekistan is growing year by year, and the material and technical base of vegetable processing organizations and their supply is improving. Model warehouses with artificial cooling are being built to supply the regions and cities of the republic with fruits and vegetables. However, the capacity of these existing warehouses still cannot accept the amount of product you plan to store. That's why vegetables have to be stored in ordinary warehouses.

In many provinces and districts, vegetable processing plants and standard warehouses are not up to standard. These vegetables are dumped in the open, and as a result of high temperatures, the weight of these products decreases and their quality decreases.

According to research, berry crops such as radishes, dill, spinach, which are left in the open or under a canopy, weigh up to 10% by weight overnight, onions, beets, carrots sold in the garden up to 7%, cucumbers, cabbage 5 loses up to%. If the same products are stored in warehouses, the weight loss is two to three times less, and the natural reduction of production does not exceed 0.5-1% when stored in artificially refrigerated warehouses. Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness.

It is more difficult to control air temperature and humidity in ordinary vegetables, and even in many buildings it is not possible at all. The existing model vegetable gardens in Uzbekistan are also built without taking into account the local climatic conditions. As a result, potatoes and vegetables stored in warehouses run out of water quickly, lose weight, and as a result, a lot of waste. One of the common shortcomings of many product storage organizations is that the use of mechanisms for loading, unloading and sorting is not well established. Especially in small training centers, everything is still done manually.

According to experts, the annual loss during the preparation, storage and transportation of potatoes and vegetables is 15-20% of the gross harvest. Tubers, roots, bulbs, and fruits are living organisms that use a certain amount of nutrients to breathe and water to evaporate in order to sustain life. At the same time, depending on the environmental conditions, the type of warehouse, this amount can be more or less. In

the process of growing crops in the field, the crop dies as a result of untimely implementation of agro-technical measures, such as inadequate irrigation, pests and diseases, and attempts to harvest by machine. A number of measures need to be taken to minimize losses and preserve the crop.

As a result of untimely harvest in the country, up to 15% of cucumbers, up to 30% of tomatoes and up to 20% of cabbage are transferred to low quality annually. When the next year's potato harvest is postponed, the ends will be glassy, and the heads of carrots and cabbage will crack. One of the most important causes of loss is the consequences that occur during the transportation, loading and unloading of the crop.

According to a 1980 study by the Research Institute of Vegetable and Melon Crops, the cost-effectiveness of containerized transportation and storage of potatoes and vegetables is about 14 soums per 1 ton of product. At the same time, the cost of loading and unloading and other work in this method is reduced by 2.5 times, and the time spent is reduced by 8 times compared to normal piling.

Factors affecting product storage

The climatic conditions of Uzbekistan belong to the hot zone, which is characterized by temperature fluctuations in each season of the year. Industrial storage of vegetables, melons, potatoes and various greens is a much more difficult task. Therefore, it is important to be able to see all the processes and factors that affect the quality of fruits and vegetables during storage. Scientific solutions, as evidenced by many years of domestic and foreign experience, show that the improvement of storage conditions, processing of products by various physicochemical methods, convenient and new packaging, mechanization of storage operations adequate use and many other factors lead to a reduction in waste, while protecting the marketability and quality of stored products.

One of the main factors in the economical storage of vegetables and fruits is their susceptibility to storage, biological and varietal characteristics. This requires, first and foremost, a tendency to meet storage requirements when creating a variety, taking into account the delivery of a quality product to consumers after a certain period of storage. There are many fresh vegetables, melons and potatoes. They ripen at different times and have different storage properties. Among the new varieties are those that have a long shelf life. However, these varieties do not meet the requirements for high yields. Farms use high-yielding varieties, but they do not pay much attention to their preservation. As a result, the products do not meet the storage requirements when stored in artificially refrigerated warehouses and cause excessive waste.

Excess moisture prolongs the growth period and delays the ripening period of fruits and vegetables and affects the accumulation of their chemical components.

Thus, it is important to regularly monitor the condition and environment of crops grown during the growing season.

Irrigation and fertilization help increase yields and improve quality. However, improper application of irrigation and fertilizers leads to negative consequences, ie a decrease in quality, especially in poor storage of fruits and vegetables. In addition to irrigation and fertilization, other methods of agro-technical measures can have a significant impact on the quality and storage of fruits and vegetables (pruning, pruning, application of growth retardants and harvesting). includes the establishment of a network).

Delayed (early) harvesting of fruits and grapes also has a negative impact on their quality. These fruits are tasteless and spoil quickly during storage. Depending on the purpose for which the fruits and grapes are used, the timing of their harvesting and harvesting is determined. Accordingly, the ripening of the fruit is divided into the following periods:

1. Mature enough to eat.
2. Maturity.
3. Technical maturity.
4. Physiological maturation.

When they reach a level suitable for consumption, the normal biological maturation process is completed, they are fully ripe and produce their own navigable taste, smell, color and flesh. If the grapes are not harvested during this period, their quality will decline and they will start to spoil. Determining the ripening period for fruits and grapes is often determined by consumer demand and desire.

Permanent fruit and vegetable warehouses vary depending on storage conditions. At the same time, they differ in size, storage mode, ventilation systems, mechanization of work and methods of product placement. Depending on the storage conditions, including the level of equipment, the warehouses are divided into:

1. Simple warehouses that are naturally ventilated.
2. Active ventilated warehouses by means of a powerful fan.
3. Refrigerators (artificial refrigerated warehouses).
4. Air-controlled refrigerators.

The storage of products for different purposes, the material and technical capabilities of farms, as well as the choice of the method that is available in different conditions depends on its economic and technological performance.

Conclusion

In short, with the increase in fruit and vegetable storage technologies, there is a wide range of products that bring good income to the producer: tomato puree and paste, sliced and dried tomatoes (tomatoes), onions, apricots, apples, peaches; whole dried apricots, plums, grapes; as well as apple, grape, pomegranate juice and concentrates to meet consumer demand throughout the year.

References

1. Collection of resolutions adopted by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan Part I, II, 1998
2. A.Rasulov "Storage of vegetables, potatoes and melons". Т. «Mehnat», 1996.
3. R. Aripov and others. "Technology of storage and processing of agricultural products." Т. «Mehnat», 1991 у.
4. Ye.P.Shirokov, V.I.Polagayev. "Storage and processing of plant products with the basis of standardization and certification." Moscow. Kolos, 2000
5. Yu.G.Skripnikov. "Technology of processing of fruits and berries." Moscow. "Agropromizdat", 1988
6. Begunov A.A., Ismatullayev P.R., Ikramov G.I. *Izmeneniya v tehnologicheskix otraslyax promyshlennosti.*- Т .: «Mehnat», 1991.- 280p.
7. Boriyev R.X., Rizayev Z.N. *Fundamentals of standardization, metrology and certification of agricultural products.*- Т .: "Labor", 1999.- 148 p.
8. *Krujki kachestva na yaponskix predpriyatiyax.*-М .: Izd-vo standartov ,.
9. Muhamedov B.E. *Metrology, methods and tools for measuring technological parameters.*- Т .: "Teacher", 1991.- 320 p.

GALEGA OFFICINALIS L. ЎСИМЛИГИ ЭКСТРАКТИНИНГ
ГИПОЛИПИДИМИК ҲАМДА ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИК
ТАЪСИР САМАРАДОРЛИГИ

Аллаева, М.Ж.¹, Ачилов .Д.Д.², Мисирова.М.Т.². Бобоёров, С. У.².
Тошкент тиббиёт академияси¹, Тошкент.

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали², Термиз.

Мавзусининг долзарблиги. Ҳозирги кунда *Galega officinalis* L. ўсимлиги экстрактивнинг гипогликемик ва гиполипидимик таъсир самарадорлиги бўйича бир қанча изланишлар олиб борилмоқда. Бироқ ўсимликнинг гиполипидимик ҳамда гипохолестеринемик таъсири кам ўрганилган. Шунини инобатга олиб, илк марта айнан шу ўсимликнинг қандли диабетнинг турли моделларида гиполипидимик ҳамда гипохолестеринемик хусусияти α -липой кислотаси билан солиштирилиб ўрганилди

Қандли диабетнинг тиббий-ижтимоий аҳамияти касалликнинг оғир асоратлари, юқори даражадаги ногиронлик ва ўлим сони билан изоҳланади. Шу сабабли гиперлипидемия ҳамда гиперхолестеринемияни даволаш мақсадида маҳаллий ўсимликлар асосида олинган дори воситаларининг фармако-токсикологик хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади доривор эчки ўти экстракти глюкоза концентрациясини, гликирланган гемоглобинни, умумий холестерин миқдорини камайтиради, юқори зичликдаги липопротеинларда оқсиллар миқдорини оширади. Тажрибада *Galega officinalis* L. ўсимликлари экстрактивнинг α -липой кислотаси билан солиштирилиб ўрганилди гипогликемик таъсир механизмларини очиқ бериш, шифохонагача бўлган тадқиқотларини амалга ошириш ва тиббиёт соҳасига тадбиқ этиш алоҳида аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади. *Galega officinalis* L. ҳайвонлар организмдаги гиполипидемик таъсири ўрганиш ва уни тиббиёт амалиётига тадбиқ этиш.

Тадқиқот усули ва материали: Бизнинг тадқиқотларимизда диабетнинг дитизон моделида тажриба қуёнларини қон зардобадаги липидлар спектрига таъсирини аниқлаш учун тана вазни 2,4-3,8 кг иборат бўлган 15 та оқ соғлом урғочи қуёнлар танлаб олинди. Қуёнлар 3 тадан 5 гуруҳга ажратилди. Уларга 25 мг/кг дозада аммиакли сувда эритилган ҳолатда қуёнларнинг қулоқ венасига кунига бир мартадан 30 кун давомида юборилди. Дитизонли диабетнинг енгил ш

Тадқиқот натижалари: Маълумки, қандли диабетнинг 1-типида липолиз жараёни кучайиб, қон зардобада триглицеридлар миқдори ошади. 2-тип қандли диабетда эса семизлик ривожланади. Шунинг учун, навбатдаги тажрибаларда фитодиабетолнинг дитизонли диабетда қон зардобадаги липидлар миқдorigа таъсири ўрганилди. Дитизонли диабет фонида қон зардобадаги умумий а

липидлар миқдори назорат гуруҳига нисбатан $9,3 \pm 0,2$ г/л дан $17,0 \pm 0,6$ г/л га ($82,8\%$; $P < 0,001$), триглицеридлар $2,15 \pm 0,14$ ммоль/л дан $3,47 \pm 0,21$ ммоль/л га ($61,4\%$; $P < 0,001$), холестерин $1,30 \pm 0,13$ ммоль/л дан $8,41 \pm 0,19$ ммоль/л га ($64,6\%$; $P < 0,00001$) ва β -липопротеидлар $2,32 \pm 0,17$ г/л дан $2,84 \pm 0,11$ г/л га ($22,4\%$; $P < 0,05$) ошганлиги аниқланди (1-жадвалга қаранг). Қондаги холестерин ва триглицеридлар миқдори ҳам фитопрепарат таъсирида ўрганилган дозаларда сезиларли даражада назорат гуруҳига нисбатан $44,8$ ва 47% га ҳамда $47,3\%$ ва $52,5\%$ га камайганлиги, қиёсий препарат α -липой кислота таъсирида қондаги холестерин миқдори мос равишда $54,6\%$ га камайганлиги, триглицеридлар миқдори эса интакт кўрсаткичларидан ҳам паст бўлганлиги кузатилди. Шунингдек, β -липопротеинларнинг қондаги миқдорини камайтирувчи ($13,7\%$ ва $18,7\%$) таъсири бўйича ҳам α -липой кислотадан қолишмаганлиги аниқланди. *Galega officinalis* I доривор ўсимлиги билан даволанганда тажриба куёнлари қон зардобдаги липидлар спектрига таъсири ($n = 3, M \pm m$)

Гуруҳлар	Липидлар спектри кўрсаткичлари		
	Холестерин, ммоль/л	Триглицеридлар, ммоль/л	β -липопротеидлар, г/л
Интакт	$1,30 \pm 0,13^{\wedge\wedge}$	$2,15 \pm 0,14^{\wedge\wedge}$	$2,32 \pm 0,17^{\wedge\wedge}$
Дитизонли диабет + дист. сув	$8,41 \pm 0,19^{\wedge}$	$3,47 \pm 0,21^{\wedge}$	$2,84 \pm 0,11^{\wedge}$
Дитизонли диабет + α -липоев кислота	$3,82 \pm 0,33^{\wedge\wedge\wedge}$	$1,64 \pm 0,12^{\wedge\wedge\wedge}$	$2,25 \pm 0,23^{\wedge\wedge}$
Дитизонли диабет + <i>Galega officinalis</i> I, 6 мг/кг	$4,64 \pm 0,25^{\wedge\wedge\wedge}$	$1,83 \pm 0,15^{\wedge\wedge\wedge}$	$2,45 \pm 0,22^{\wedge\wedge}$
Дитизонли диабет + <i>Galega officinalis</i> I, 60 мг/кг	$4,45 \pm 0,12^{\wedge\wedge\wedge}$	$1,65 \pm 0,21^{\wedge\wedge\wedge}$	$2,31 \pm 0,05^{\wedge\wedge}$

Изоҳ: $\wedge$ - интакт хайвонларда олинган натижаларга нисбатан ишончлилиқ даражаси ($P < 0,05$), $\wedge\wedge$ - назорат хайвонларда олинган натижаларга нисбатан ишончлилиқ даражаси ($P < 0,05$).

Galega officinalis I доривор ўсимлиги билан даволанганда умумий липидлар миқдори назорат гуруҳига нисбатан 6 ва 60 мг/кг миқдорларда 40% га ($10,2 \pm 0,5$ г/л; $P < 0,01$) ва $42,3\%$ га ($9,8 \pm 0,4$ г/л; $P < 0,01$) сезиларли даражада камайиб, интакт кўрсаткичлардан фарқ қилмади. Қиёсий гиполлипидемик дори воситаси (α -липой кислота) таъсирида эса унинг миқдори мос равишда $45,3\%$ га ($9,3 \pm 0,7$ г/л; $P < 0,01$) камайди.

Хулоса: Бизнинг тадқиқотларимиздаги диабетнинг дитизон модели умумий липидлар даражасини $17,0 \pm 0,6$ г/л ($P < 0,001$) мартага, триглицеридларни $1,61$ мартага, холестерин $6,47$ мартага ва β -липопротеидларни $1,22$ мартага

ишончли равишда ортиши билан тавсифланди. Galega officinalis l доривор ўсимлиги гиполипидемик, гипотриглицеридемик ва гипохолестеринемик хусусиятларга эгадир. Бирок, Galega officinalis l доривор ўсимлиги гипохолестеринемик фаоллиги α -липойкислота фаоллигидан бир неча марта паст бўлди. Бундан кўринадики, Galega officinalis l доривор ўсимлиги меъда ости безидан инсулин ажралиб чиқишига ижобий таъсир кўрсатиб тўқималарда ёғлар метаболизмини яхшиланишига олиб келади. Юқорида баён этилганларидан келиб чиқиб шундай хулоса қилиш мумкин, Galega officinalis l доривор ўсимлиги қандли диабетнинг 2-типида ёғлар алмашинувини бузилишини олдини олиш ва даволашда тавсия этиш мумкин.

Олинган натижалар кўрсатишича, Galega officinalis l доривор ўсимлиги 2-тип қандли диабет касаллигида гипергликемияни даволаш билан бир қаторда гиперлипидемия ҳамда гиперхолестеринемияни коррекциялаш учун ҳам тавсия этиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Fadzelly A.B., Asmah R., Fauziah O. Effects of Strobilanthes crispus tea aqueous extracts on glucose and lipid profile in normal and streptozotocin-induced hyperglycemic rats // Plant Foods Hum. Nutr. -2006. Vol. 61. N 1. -P. 7-12.
2. Венгеровский А.И. Гиполипидемическое действие экстрактов лекарственных растений при экспериментальном сахарном диабете//Химико-фармацевтический журнал,2019.-Т.53.-№3.-С.40-44
3. Доборджгинидзе Л.М., Грицианский Н.А. Роль статинов в коррекции диабетической дислипидемии // Сахарный диабет.- 2001. - № 2. - С. 33-37.
4. Орехова Е.М., Швец В.И., Грачева Н.И., Кляциский В.А. Биологические активные производные миоинозитанелипидной природы и перспективность их использования для создания лекарственных препаратов // Химико-фармацевтический журнал. М. 1996. № 3. –С. 9-20